

O'ZBEKISTON YOSHLARINING CHET TILINI BILISH DARAJASINI OSHIRISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Nizamova Muyassarxon

Ilmiy rahbar:

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

NizamovaMuyassar@gmail.com

Xolboyeva Husnora G'ayratjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika-Psixologiya
yo`nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867094>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada chet tilini muvaffaqiyatli o'rganishga ta'sir qiluvchi omillar ko'rib chiqiladi. Muallif ularning o'zaro bog'liqligi va chet tilini o'rganish jarayoniga ta'sirini ko'rsatadi. Maqolada chet tilini o'rganishning uslubiy va psixologik jihatlari muhokama qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на успешное изучение иностранного языка. Автор показывает их взаимозависимость и влияние на процесс изучения иностранного языка. В статье рассматриваются методологические и психологические аспекты изучения иностранного языка.

ANOTATION: In this article, the factors influencing the successful learning of a foreign language are considered. The author shows their interdependence and influence on the process of learning a foreign language. The article discusses methodological and psychological aspects of learning a foreign language.

Mukammallikni rivojlantirish uchun juda muhim ekanligini anglashdan kelib chiqadi. Jadal rivojlanayotgan jahon iqtisodiyotida chet tillarni bilish O'zbekiston iqtisodchilari uchun muhim mahorat maktabiga aylandi. Yangi O'zbekiston Hukumati ta'lim muassasalari ish samaradorligini oshirish va oliy ta'lim darajasini oshirishni maqsad qilgan holda, iqtisodchilar o'rtasida chet tilini bilish muhimligini e'tirof etmoqda. Ushbu e'tirof samarali muloqot va xalqaro bilim va resurslardan foydalanish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va akademik

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida chet tillarini bilish muhimligini anglagan holda iqtisodchilarni zarur til bilimlari bilan qurollantirish bo'yicha faol choralar ko'rilmoqda. Mamlakat bo'ylab universitetlar o'z o'quv dasturlariga chet tili kurslarini kiritib, talabalarga intensiv til dasturlari va tilga yo'naltirilgan tanlovlarni taklif qilmoqdalar. Bundan tashqari, o'zbek iqtisodchilariga xalqaro akademik muhitga sho'ng'ish va til bilimini oshirish imkonini beruvchi almashinuv dasturlari va hamkorlikda tadqiqot imkoniyatlarini taqdim yetish maqsadida taniqli xalqaro universitetlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan.

Ushbu sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash uchun hukumat chet tillarni o'qitish dasturlarini amalga oshirmoqda va chet tilini o'rganayotgan talabalarga stipendiyalar taklif qilmoqda. Ushbu tashabbuslar jahon iqtisodiyotida samarali ishtirok eta oladigan va O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadigan ko'p tillarni yaxshi biladigan iqtisodchilar avlodini tarbiyalashga qaratilgan.

Ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Bolalarimiz maktabdan ona tili va chet tillarini puxta o'zlashtirib, kompyuterda ishlashni o'rganib chiqishi zarur.

Oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining zimmasiga – xorijiy til o'qituvchilari chet tillarni chuqur o'rganish va o'rgatish vazifalarini, xorijdagi rivojlangan mamlakatlarning ilg'or innovatsion pedagogik tajribalaridan foydalanish va shu asosida xorijiy tilni o'qitishning zamonaviy samarali metodikasini yaratish vazifasi qo'yildi. Xorijiy tillarni o'qitish va o'quvchi yoshlar bilimni baholash borasida zamonaviy kommunikativ kompetensiyaviy metodikalarga asoslangan innovatsion ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim tizimining barcha bosqichlariga joriy etish vazifasi ham kun tartibidagi muhim vazifalarga aylanmoqda.

Xorijiy tillarni o'qitish borasida yangicha yondashuvlarga yo'naltirilgan ilmiy faoliyatni ko'proq rag'batlantirish, bunda asosiy e'tiborni ilmiy ishning amaliy samaradorligiga qaratish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy izlanuvchilar tomonidan ishlab chiqilgan metodlarni bevosita ta'lim muassasalarida amaliy sinovdan o'tkazish tizimini ishlab chiqish va joriy etish samarali natijalarga olib kelishi shubhasiz.

Xorijiy tilda amaliy mashg'ulotlar o'tkazishning innovatsion shakli, shuningdek, talabalar uchun darsdan tashqari vaqtni tashkil etish va mazmunli tashkil qilish Til Tillarini Almashish usuli - "tilga o'girish" asosida interaktiv ingliz tili darslari hisoblanadi. Ushbu uslub suhbatlar amaliyotini rivojlantirish, so'zlashuvni rivojlantirish va eng muhimi, til muhitini yaratishda tezkor natijalar beradi va erkin muloqotning to'siqlarini bartaraf etadi. Ushbu turdagi ishlarning tashkil etilishi biznes va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga, ingliz tilida gaplashadigan muhitni yanada rivojlantirishga, bilimga muhtoj va kasbiy mahoratga ega bo'lishga yordam beradi.

Ma'rifatparvar olim, sharq va g'arb tillarining bilimdoni Is'hoqxon Ibratning yorqin xotirasi hamda nomini abadiylashtirish, Namangan viloyatida

xorijiy tillarni mukammal egallagan, chuqur bilimga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash maqsadida, shuningdek, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturiga muvofiq:

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi, Prezident ta'lim muassasalari agentligi hamda Namangan viloyati hokimligining Namangan shahrida Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutini (keyingi o'rinlarda — Institut) tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin.

Belgilansinki, Institut yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan davlat oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimida faoliyat yuritadi.

Institutning o'quv jarayoniga til egasi bo'lgan malakali xorijiy mutaxassislar jalb qilinishini tashkillashtirsin. Bunda, xorijiy mutaxassislarning oylik ish haqi Institut tomonidan bozor konyunkturasi asosida belgilanadi hamda Institutning budjetdan tashqari mablag'lari va Oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan to'lanadi;

Tilshunos olimlarning taqdidqotlari shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha til o'rganish miyani rivojlantiradi ikki va undan ortiq til o'rganish natijasida inson xotirasi faollashadi. Radio eshitish televizor tomosha qilishdan ko'ra til o'rganish miya uchun foydali funktsiya hisoblanadi. Necha yoshdan bo'lishimizdan qat'iy nazar chet tilini o'rganish aqliy faoliyatimizga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Chet tillarini o'rganishni kutilmagan afzalliklaridan biri shuki, til o'rganish bizni hayotimizda har bir jabhada g'alaba erishishimiz uchun bizni moslashtirish qobiliyatiga ega. Taqdiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, chet tilini o'rgangan insonlarni dunyoqarashi keng bo'ladi. Shu sababli ularda har qanday muammoli vaziyatlarni oson hal qila olish qobiliyati shakllanadi. Chet tilini o'rgangan kishilar boshqalardan farqli o'laroq erkin ravon fikrlaydi. Chet tilini o'rganishni yana bir foydali tomoni shundaki, chet tillarini o'rganish insonlarni tahliliy qobiliyatini yuqori darajada oshirishiga sabab bo'ladi. Ko'p til o'rgangan kishilarning suhbatlari juda ham qiziqarli va maroqli bo'lishi tajribalar orqali isbotlangan. "Bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir" Ushbu ibora xalqimizda bejiz paydo bo'lmagan. Shu sababdan bolalarga kichik yoshdalik paytlaridan til o'rgatishni boshlash lozim. Barchamizga malumki til o'rganish uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Shu sabab eski qoida va uslublarga bog'lanib qolmasdan oson va qiziqarli metodlardan foydalanish samarali bo'ladi. Chet tillarini o'rganishda nazariyadan ko'ra amaliyot ko'proq

muvaffaqiyat keltiradi. Go`daklik davrlarimizga nazar soladigan bo`lsak biz o`z hohish va istaklarimizni ota-onamizga tushuntira olganmiz. Biz shunchaki ularni tinglaganmiz va takrorlaganmiz. Buning uchun hech qanday grammatika va nazariyalardan foydalanmaganmiz.

XULOSA o`rnida shuni takidlash joyizki, chet tilini bilish har bir soha vakili uchun yangi imkoniyatlar kalitidir. Kishi o`z sohasini yaxshi bilsa bitta eshik, chet tilini ham bilsa yana bitta eshik ochiladi. Aynan til bilish butun dunyo bilimlari uchun eshik ochadi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sarimsoqova, M. O., & Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O`SMIR VA KATTALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).
2. Nuriddinova, N. M. (2022). NUTQNI TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.
3. Nuriddinova, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O`RNI. TA`LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.
4. Низамова М.Н. "ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА." Ученый XXI века 5-1 (86) (2022): 59-61.
5. Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O`RGATISH MUMKIN? OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXSIS JAVOBI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49

